

Ontology Modeling for Decision-Making Support in Agile Methodologies in the Public Sector

Roberto Monteiro Dias¹

¹Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI)
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) - Rio de Janeiro – RJ

{roberto.dias}@edu.unirio.br

Abstract. *Due to increasing market pressures for innovation, productivity, efficiency, and improvements in the performance and quality of software development projects, agile methodology emerged. It focuses on the continuous improvement of software development and customer satisfaction. However, despite all the positive characteristics of this methodology, implementation problems can still occur in certain types of organizations, such as public ones. This article explores the **Knowledge-Intensive Process Ontology (KIPO)** through a case study on agile methodology management in a public organization. The results showed that the modeled decision map supported more comprehensive decision-making by managers, providing technical backing to justify decisions before Audit Courts and internal audits.*

Resumo. *Devido às crescentes pressões do mercado por inovação, produtividade, eficiência e melhorias no desempenho e na qualidade de projetos de desenvolvimento de software, surgiu a metodologia ágil. Ela está focada na melhoria contínua do desenvolvimento de software e na satisfação do cliente. Entretanto, mesmo com todas as características positivas dessa metodologia, ainda podem ocorrer problemas de implementação em alguns tipos de organização, como as públicas. Este artigo explora a **Ontologia de Processo Intensivo em Conhecimento (do inglês Knowledge-Intensive Process Ontology ou KIPO)** por meio de um estudo de caso sobre a gestão da metodologia ágil em uma organização pública. Os resultados mostraram que o mapa de decisão modelado apoiou a tomada de decisão de forma mais abrangente pelos gestores, o que proporcionou um respaldo técnico para justificar as decisões perante os Tribunais de Contas e as auditorias internas.*

Keywords: Data Heterogeneity, Systems, Information Security (IS), Ontologies

1. Introdução

Devido às crescentes pressões do mercado por inovação, produtividade, **eficiência** e melhorias no desempenho e na qualidade de projetos de desenvolvimento de software, surgiu a metodologia ágil. Ela está focada na melhoria contínua **do** desenvolvimento de software e **na** satisfação do cliente. É uma forma de gestão de desenvolvimento de software bem diferente das metodologias tradicionais porque usa uma abordagem de planejamento e execução iterativa e incremental voltada para processos empíricos. Ela divide o problema

em produtos menores e visa entregar o software funcionando regularmente. Existem diferentes metodologias e frameworks que desenvolvem o software de forma iterativa e incremental. Alguns deles são: XP, Scrum, FDD, Kanban e o RUP. Porém, mesmo com todas as características positivas dessa metodologia, podem-se encontrar problemas de implementação em alguns tipos de organizações, como as públicas [?]. Nas organizações públicas, implantar metodologias ágeis torna-se um processo difícil e complexo na medida em que, na maioria dos casos, o controle do processo é mais valorizado do que a busca por resultados rápidos e satisfatórios [?]. Isso torna a tomada de decisão dos gestores públicos uma tarefa mais difícil de ser realizada e que precisa de grande respaldo técnico. Neste contexto, a **Ontologia de Processo Intensivo em Conhecimento (KIPO, do inglês *Knowledge-Intensive Process Ontology*)** busca tornar a tomada de decisão mais abrangente para os gestores que participam da gestão de uma metodologia ágil, pois modela os Processos Intensivos em Conhecimento (PIC). Uma de suas vantagens é permitir a externalização do conhecimento associado ao PIC conectado a fatores motivacionais, interações sociais, fluxos de informações e alternativas de ação no processo [FRANÇA et al. 2015]. Diante desses desafios, este artigo explora o uso da KIPO para mapear tensões e dificuldades na gestão do Scrum no desenvolvimento de funcionalidades do Sistema de Crédito Bancário da Caixa Econômica Federal (CAIXA). Os resultados obtidos mostram que o mapa de decisões apoia a compreensão das tensões e dificuldades existentes na gestão de metodologia ágil.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 traz a fundamentação teórica e os trabalhos relacionados; na Seção 3, a metodologia é apresentada; a Seção 4 detalha o estudo de caso da gestão do Scrum no contexto real de uma organização; a Seção 5 mostra o modelo das tensões que emergem do Scrum; por fim, a Seção 6 conclui este artigo.

2. Fundamentação Teórica

Esta seção apresenta os principais conceitos explorados neste trabalho, nomeadamente o *framework* Scrum e a Ontologia de Processo Intensivo em Conhecimento (KIPO), bem como uma discussão sobre trabalhos relacionados.

2.1. Scrum

O Scrum é um *framework* de gestão de projetos ágeis que possibilita a equipes o desenvolvimento, a entrega ou a melhoria contínua de produtos complexos [DOS SANTOS et al. 2010]. Surgiu como uma alternativa ao modelo sequencial tradicional, conhecido como cascata, e sua aplicabilidade estende-se a diversos contextos. A adoção do Scrum está associada a entregas mais rápidas, com custos otimizados e maior qualidade.

A estrutura do Scrum baseia-se na entrega de valor por meio de iterações curtas e ciclicamente repetidas, denominadas *Sprints*. Este mecanismo permite a decomposição de projetos de maior envergadura em ciclos menores, facilitando o controle, o gerenciamento e a adaptação a mudanças durante o desenvolvimento.

O ciclo de trabalho inicia-se com o *Product Backlog* – uma lista prioritária de funcionalidades, histórias de usuário e tarefas que compõem o escopo do produto. A partir dele, a equipe seleciona, no *Sprint Planning* (Planejamento da *Sprint*), os itens que

serão efetivamente desenvolvidos durante a próxima iteração, formando assim o *Sprint Backlog*. Cada *Sprint* possui duração fixa, variando tipicamente entre duas a quatro semanas. Ao longo do ciclo da *Sprint*, são realizados eventos padronizados, conhecidos como cerimônias, que garantem transparência, alinhamento e capacidade de adaptação. São elas:

- **Planejamento da *Sprint* (*Sprint Planning*):** Reunião na qual a equipe define o objetivo da iteração e seleciona, a partir do *Product Backlog*, as tarefas a serem realizadas.
- ***Daily Scrum*:** Reunião diária com duração máxima de 15 minutos, na qual cada membro da equipe reporta o trabalho realizado desde o último encontro, o planejado para o dia e eventuais impedimentos [DOS SANTOS et al. 2010].
- **Revisão da *Sprint* (*Sprint Review*):** Realizada ao final da iteração, é uma sessão informal para demonstração do incremento do produto ao *Product Owner*. O objetivo é inspecionar o resultado e coletar feedback para adaptações futuras [DOS SANTOS et al. 2010].
- **Retrospectiva da *Sprint* (*Sprint Retrospective*):** Também ocorre ao término da *Sprint*, sendo conduzida pelo *Scrum Master*. O foco é a reflexão sobre o processo de trabalho, identificando pontos fortes, oportunidades de melhoria e definindo ações para a próxima iteração.

O *framework* define três papéis centrais, cuja colaboração é fundamental para o sucesso do projeto:

- ***Product Owner* (PO):** Responsável por maximizar o valor do produto. Atua definindo e priorizando os itens do *Product Backlog*, além de validar o incremento entregue ao final de cada *Sprint*.
- ***Scrum Master* (SM):** Atua como facilitador e *coach* da equipe, assegurando a adesão aos princípios e práticas do Scrum, removendo impedimentos e promovendo um ambiente de trabalho produtivo.
- **Time de Desenvolvimento:** Composto por profissionais multifuncionais, é coletivamente responsável por converter os itens do *Sprint Backlog* em um incremento de produto potencialmente entregável.

É importante ressaltar que o Scrum não prescreve técnicas específicas de engenharia de software. Em vez disso, estabelece um conjunto de regras, artefatos, eventos e papéis que fornecem uma estrutura para a gestão do trabalho, cabendo à equipe definir os métodos técnicos mais adequados para o desenvolvimento [DOS SANTOS et al. 2010]. Na Figura 1 é apresentada a visão geral do processo do Scrum.

Figura 1. Visão geral do processo do Scrum [DOS SANTOS et al. 2010].

2.2. Ontologia de Processo Intensivo em Conhecimento (KIPO)

Uma limitação das abordagens tradicionais de gestão de processos, como o *Business Process Management* (BPM), é a dificuldade em representar adequadamente o fluxo de processos em conjunto com as interações humanas envolvidas [BAHRS e MÜLLER 2005]. Essas abordagens frequentemente não capturam a dimensão colaborativa e os aspectos cognitivos presentes em processos que são fundamentalmente orientados por conhecimento. Diante dessa lacuna, [FRANÇA et al. 2015] propuseram a **Ontologia de Processo Intensivo em Conhecimento (KIPO, do inglês *Knowledge-Intensive Process Ontology*)** com o objetivo específico de modelar Processos Intensivos em Conhecimento (PIC). Diferentemente das abordagens tradicionais, a KIPO não se limita a representar os elementos de conhecimento inseridos no processo, mas abrange também componentes relacionados a regras de negócio, tomada de decisão e colaboração entre participantes [NETTO et al. 2019].

A Figura 2 ilustra a arquitetura da KIPO, mostrando seus componentes principais e as interconexões entre suas ontologias constituintes.

Figura 2. Arquitetura e componentes da Ontologia de Processo Intensivo em Conhecimento (KIPO) [FRANÇA et al. 2015].

Os componentes que compõem a KIPO e representam suas diferentes perspectivas são:

- **Ontologia de Processo de Negócio (*Business Process Ontology* – BPO):** Organiza conceitos e relacionamentos para representar elementos comuns de processos de negócio, tais como atividades, funções, fluxos de controle e objetos de dados.
- **Ontologia Colaborativa (*Collaborative Ontology* – CO):** Organiza conceitos e relacionamentos para descrever a troca de conhecimento e as atividades colaborativas entre os participantes do processo.
- **Ontologia de Decisão (*Decision Ontology* – DO):** Organiza conceitos e relações para explicar o “porquê” e o “como” da tomada de decisão realizada pelos executores do processo, documentando o racional por trás das escolhas.
- **Ontologia de Regras de Negócio (*Business Rules Ontology* – BRO):** Organiza conceitos e relacionamentos para representar restrições ou regras de negócio que devem ser observadas durante a execução de um PIC.
- **Ontologia Central de Processo Intensivo em Conhecimento (*Knowledge-Intensive Process Core Ontology* – KIPCO):** Organiza conceitos e relacionamentos específicos de um PIC, servindo como núcleo integrador que interliga os conceitos das demais perspectivas ontológicas [FRANÇA et al. 2015].

Essa estrutura multi-perspectiva permite à KIPO oferecer uma representação mais rica e completa de processos nos quais o conhecimento, a colaboração e a decisão humana

são elementos centrais, superando assim as limitações das abordagens de modelagem de processos tradicionais.

Além disso, França et al. (2015) afirmam que a KIPO pode ser utilizada em qualquer domínio para representar conceitos e relacionamentos inerentes aos Processos Intensivos em Conhecimento (PIC), com a finalidade de explicitar os elementos característicos desse tipo de processo e definir os conceitos a eles relacionados.

Para facilitar a visualização e a compreensão, os autores propuseram uma notação gráfica para representar os conceitos relacionados ao PIC definidos em uma KIPO, denominada **Notação de Processo Intensivo em Conhecimento (KIPN, do inglês Knowledge-Intensive Process Notation)**.

Conforme Netto et al. (2019), a KIPN define seis tipos de diagramas, descritos a seguir:

- **Diagrama PIC:** Descreve uma visão abrangente dos processos e atividades utilizando elementos baseados no BPMN (*Business Process Model and Notation*) [JAMSHIDI 2008]. No entanto, diferentemente das abordagens tradicionais de modelagem de processos, o fluxo de controle entre as atividades não é deterministicamente definido, não havendo uma ordem de execução predefinida.
- **Diagrama de Socialização:** Representa os eventos de socialização e contingência que influenciam os elementos produzidos ou manipulados, bem como as decisões tomadas durante o processo.
- **Diagrama de Decisão:** Facilita a explicitação dos aspectos que influenciam um processo de tomada de decisão, organizando-os de forma radial em torno do ícone centralizado que representa a alternativa escolhida. Isso proporciona uma visão objetiva e concisa sobre o processo decisório.
- **Diagrama de Agentes:** Associa a expertise e a experiência aos respectivos agentes, ilustrando uma matriz de competência que mapeia as habilidades dos participantes envolvidos no caso.
- **Diagrama de Intenção:** Mostra as características intrínsecas dos agentes que influenciam suas atividades, tais como desejos, sentimentos e crenças que os motivam a executar determinadas ações para atingir um objetivo.
- **Diagrama de Regras de Negócio:** Representa regras de negócio documentadas que restringem ou condicionam uma decisão em um PIC.

No presente trabalho, apenas o **Diagrama de Decisão** foi empregado, por estar alinhado com o escopo de aplicação definido para o estudo de caso em contexto real selecionado.

2.3. Trabalhos Relacionados

A literatura apresenta diversos estudos que aplicam a Ontologia de Processo Intensivo em Conhecimento (KIPO) em diferentes contextos. Na área de gestão de requisitos, Pimenta et al. (2017) utilizaram a KIPO para modelar problemas e processos de socialização na elicitação de requisitos, estabelecendo um entendimento comum sobre as principais dificuldades nessa fase do desenvolvimento de software.

Em pesquisas sobre comportamento de usuários na Web, Tiabau et al. (2018) investigaram processos de tomada de decisão durante buscas online, utilizando a KIPO para mapear padrões de pesquisa e aprendizagem dos usuários.

No contexto de sistemas de informação federados no setor público, Dias et al. (2020) propuseram a utilização da KIPO para mapear tensões na gestão do Programa Bolsa Família, identificando oportunidades de aplicação desta ontologia em sistemas governamentais complexos.

Quanto ao desenvolvimento de sistemas complexos, Graciano Neto et al. (2014) investigaram abordagens de desenvolvimento dirigido por modelos para sistemas-de-sistemas, trabalho que fornece base conceitual para a representação de comportamentos emergentes que podem ser modelados com ontologias como a KIPO.

No âmbito específico do setor público, Barboza (2019) analisou os limites da aplicação de metodologias ágeis em organizações governamentais, destacando desafios estruturais e institucionais que impactam sua implementação.

Embora esses trabalhos abordem aspectos relevantes da aplicação da KIPO e de metodologias ágeis em diferentes contextos, a literatura ainda carece de estudos que integrem estas duas dimensões, especificamente no mapeamento sistemático das tensões inerentes à gestão de metodologias ágeis em organizações públicas utilizando a KIPO, lacuna que o presente trabalho busca suprir.

3. Metodologia

Esta seção apresenta a abordagem metodológica empregada no trabalho, conforme ilustrado na Figura 3. Seguindo uma estrutura composta por duas fases principais, a Ontologia de Processo Intensivo em Conhecimento (KIPO) foi selecionada para documentar e representar o conhecimento tácito envolvido no estudo de caso conduzido.

Figura 3. Abordagem metodológica utilizada neste trabalho.

A **Fase 1** compreende atividades de planejamento e análise, a saber:

1. Estudo da Ontologia de Processo Intensivo em Conhecimento (KIPO) para compreensão de seus conceitos, terminologia e aplicação, sumarizados na Seção ??;
2. Entrevista com especialista para levantamento do cenário de utilização de metodologia ágil, detalhada na Seção 4.

A **Fase 2** concentra-se na execução e compreende as seguintes atividades:

1. Com base nos dados coletados na entrevista, elaboração do Diagrama de Mapa de Decisão para o estudo de caso;
2. Análise e interpretação dos resultados, aprofundadas na Seção 5.

4. Fase 1: Planejamento e Análise

O estudo de caso foi conduzido no contexto real de uma organização pública, a Caixa Econômica Federal (CAIXA). A partir de entrevista com uma gestora especialista que participou ativamente do projeto, foi possível realizar o levantamento do cenário de uso de metodologia ágil para o desenvolvimento de funcionalidades do Sistema de Crédito Bancário.

5. Fase 2: Execução

Para modelar as tensões e dificuldades emergentes da aplicação do Scrum, foi criado um Diagrama de Mapa de Decisão com o objetivo de representar a funcionalidade “*Liberação de Empréstimo Bancário aos clientes da CAIXA*”, inserida em um *sprint* do projeto.

5.1. Diagrama de Mapa de Decisão

O Diagrama de Mapa de Decisão tem como objetivo delinear o processo de tomada de decisão em um Processo Intensivo em Conhecimento (PIC) [NETTO et al. 2019]. Este diagrama define elementos como evidências e fatos relacionados ao domínio em questão, além de alternativas propostas, critérios de avaliação, vantagens, desvantagens, riscos e restrições, que buscam enriquecer a representação das contribuições e subsidiar a tomada de decisão [NETTO et al. 2019].

Na Figura 4, observam-se as tensões e dificuldades que emergem na *Sprint Review* do Scrum, especificamente na tomada de decisão sobre se a funcionalidade “*Liberação de Empréstimo Bancário aos clientes da CAIXA*” está em conformidade com o Decreto nº 10.414/2020.

Figura 4. Diagrama de Mapa de Decisão para a funcionalidade “*Liberação de Empréstimo Bancário*”.

Durante a *Sprint Review*, o *Product Owner*, o *Scrum Team*, o *Scrum Master* e a gestora da CAIXA reúnem-se para verificar se os objetivos da *Sprint*, determinados durante o *Sprint Planning Meeting*, foram alcançados.

Assim, o gestor necessita decidir: “Se o Sistema de Crédito Bancário está atendendo ao Decreto nº 10.414/2020 em relação ao IOF?”, representado pela notação “Decisão” no centro da Figura 4. Esta decisão baseia-se em duas premissas principais: os Riscos e o Questionamento, apresentados na parte superior da figura. Para este caso, ao avaliar os objetivos desta *Sprint*, deve-se considerar as interrupções decorrentes da falta de equipe técnica e de hardware adequado.

Em seguida, no caso de a funcionalidade “isenção de IOF” ser inserida no Sistema para contratos com os clientes (notação “Alternativa Correta” à esquerda da “Decisão”), as vantagens, desvantagens, riscos e restrições são mapeados no diagrama, juntamente com os respectivos critérios de decisão (notações “Vantagens” e “Desvantagens” no canto esquerdo da Figura 4). Destaca-se, como exemplo de desvantagem apresentada no diagrama, a possível procura excessiva que pode surgir no Sistema de Crédito Bancário devido às condições econômicas do país (identificada pelo “Critério Orçamentário”), causando um colapso no Sistema pela incapacidade de atender à demanda com a estrutura atual. Como vantagem, destaca-se o uso de *Kanban*, planilhas Excel e grupos de WhatsApp para interação e resolução de demandas, bem como para o desenvolvimento das melhorias solicitadas.

A decisão descrita também deve considerar diversas restrições que emergiram durante a *Sprint Review*, apresentadas no canto direito da Figura 4:

1. Processos burocráticos e hierarquizados;
2. Organização muito segmentada;
3. Histórico com dependência de tarefas de outros módulos;
4. Erros introduzidos no código devido à falta de testes de aceitação;
5. Cultura organizacional resistente a mudanças;
6. Problemas de entendimento e aplicação de regras;
7. Não garantia de que erros encontrados em uma versão não reapareçam;
8. Documentação excessiva;
9. Forma de pagamento da Equipe de Desenvolvimento não baseada em resultados;
10. Não disponibilização do software em ambiente de produção para utilização e avaliação pelos reais usuários.

O Mapa de Decisão ajudou a detalhar as tensões e dificuldades implícitas na *Sprint Review* do Scrum. Isso permitiu que os gestores ampliassem a visão sobre as possíveis causas de tensões que emergem da *sprint*, analisando-as de maneira mais sistêmica e abrangente.

A abordagem possibilitou transformar o conhecimento tácito, anteriormente presente apenas na mente dos desenvolvedores, em conhecimento explícito e documentado. Como respaldo técnico, auxilia os gestores a justificar a tomada de decisão perante os Tribunais de Contas e auditorias internas. Por fim, permite identificar possíveis soluções a serem desenvolvidas para os pontos críticos dessas tensões ou dificuldades na *sprint*, gerando melhorias contínuas no processo.

6. Conclusão

Como contribuição principal, o uso da Ontologia de Processo Intensivo em Conhecimento (KIPO) auxilia na documentação e externalização do conhecimento tácito dos gestores. Os resultados deste trabalho demonstram que o Mapa de Decisão modelado apoia a compreensão sistemática das tensões implícitas existentes na execução de metodologias ágeis, especificamente no desenvolvimento de funcionalidades do Sistema de Crédito Bancário da Caixa Econômica Federal (CAIXA).

Por fim, recomenda-se o reuso da KIPO como base para a construção de uma ontologia específica do Scrum adaptada ao contexto de organizações públicas, visando apoiar a tomada de decisão e a governança de projetos ágeis nesse domínio.

Referências

- BAHRS, J. e MÜLLER, C. (2005). Modelling and analysis of knowledge intensive business processes. In ALTHOFF, K., DENGEL, A., BERGMANN, R., NICK, M., e ROTH-BERGHOFER, T., editors, *Professional Knowledge Management*, volume 3782 of *Lecture Notes in Computer Science*, pp. 243–247, Berlin, Heidelberg. Springer.
- BARBOZA, H. (2019). *Limites da aplicação da metodologia ágil no setor público*. Dissertação (mestrado), Fundação Getúlio Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado.
- DIAS, R. M., DE ANTONIO, N. P., HORITA, F., e DOS SANTOS, R. P. (2020). Oportunidades de kipo para gestão em sistemas de informação federados no caso do programa bolsa família. In *Anais do 13º Seminário de Pesquisa em Ontologias no Brasil (Onto-bras)*, Vitória, Espírito Santo.
- DOS SANTOS, A. C. C. et al. (2010). Experiência acadêmica de uma fábrica de software utilizando scrum no desenvolvimento de software. In *Anais do Workshop Brasileiro de Métodos Ágeis (WBMA)*, pp. 86–98, Porto Alegre.
- FRANÇA, J. B. S., NETTO, J. M., CARVALHO, J. E. S., SANTORO, F. M., BAIÃO, F. A., e PIMENTEL, M. (2015). Kipo: the knowledge-intensive process ontology. *Software & Systems Modeling*, 14(3):1127–1157.
- GRACIANO NETO, V. V., GUESSI, M., OLIVEIRA, L. B. R., OQUENDO, F., e NAKAGAWA, E. Y. (2014). Investigating the model-driven development for systems-of-systems. In *Proceedings of the 2nd International Workshop on Software Engineering for Systems-of-Systems (SESoS)*, pp. 22:1–22:8, Viena, Áustria.
- JAMSHIDI, M. (2008). System of systems engineering - new challenges for the 21st century. *IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine*, 23(5):4–19.
- NETTO, J., BARBOZA, T., BAIÃO, F., e SANTORO, F. (2019). Kipn: a visual notation for knowledge-intensive processes. *International Journal of Business Process Integration and Management*, 9(3).
- PIMENTA, D., BAIÃO, F., e SANTOS, G. (2017). Usando kipo para modelar problemas e socialização na elicitação de requisitos. In *Anais da XX Ibero-American Conference on Software Engineering*, pp. 455–468, Buenos Aires, Argentina.

TIBAU, M., SIQUEIRA, S. W. M., e NUNES, B. P. (2018). Investigating users' decision making process while searching online and their shortcuts towards understanding. In HANCKE, G., SPANIOL, M., OSATHANUNKUL, K., UNANKARD, S., e KLAMMA, R., editors, *Advances in Web-Based Learning – ICWL 2018*, volume 11007 of *Lecture Notes in Computer Science*, pp. 54–64, Cham. Springer.